

СЕЛ ТОШҚИНЛАРИ ҲОСИЛ БЎЛИШИНING АСОСИЙ
ҚОНУНИЯТЛАРИ

Пирназаров Равшан Топволдиевич

Фарғона давлат университети география кафедраси доценти

pirnazarov.73@mail.ru

Солиева Зухраҳон Иминжон қизи

Фарғона давлат университети, география кафедраси

2-курс магистранти

soliyevazuhraxon04@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада сел тошқинларининг ҳосил бўлиш қонуниятлари таҳлил этилган. Шунингдек, сел тошқинларнинг ҳосил бўлиш шароити, типлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилиб, сел ҳосил бўлиш “ўчоқ”ларин тадқиқ этиш масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: тошли-лойқа селлар, лойқа селлар, оқизикли селлар, сел оқимлари ётқизиклари, эрозия-ташувчи сел тошқинлари, эрозия-силжитувчи сел тошқинлари, силжитувчи сел тошқинлари, потенциал сел майдонлари, локал сел ҳосил бўлиш ўчоқлари, ёйма сел ҳосил бўлиш ўчоқлари.

ABSTRACT

This article analyzes the patterns of flood formation. Also, the conditions for the formation of floods, their types and features are studied, the issues of studying the “foci” of flood formation are highlighted.

Key words: rock-silt floods, mud floods, runoff floods, floodplain deposits, erosion-bearing floodplains, erosion-shifting floodplains, displacement floodplains, potential floodplains, local floodplains, floodplains of wide distribution.

КИРИШ

Сел тошқини кутилмаган вақтда содир бўлиши, натижада халқ хўжалигига катта талофот етказиши билан характерланади. Бундай ҳодисаларни тоғли ҳудудларда кўп содир бўлиши ҳам эътиборга молик. Бироқ, сел тошқинлари ва уларни келиб чиқиши, генезиси ханузгача унчалик чуқур ўрганилмаган. Кўп ҳолларда сел тошқинлари бўлиб ўтгандан кейингина улар ҳақидаги маълумотлар ва уларнинг келтириб чиқарган зарар ва талофотлари ҳақидаги қисқа мисралар сақланиб қолади. Баъзан сел тошқинларини келиб чиқиш сабаблари бутунлай очилмай қолиши ҳам мумкин. Сел тошқинларининг келиб чиқиш сабаблари сўнги йилларда бевосита тоғ дарёлари сув режимининг кескин ўзгариши, глобал иқлим ўзгариши шароитида уларнинг ҳолатини аниқ башорат қилишда келиб чиқаётган муаммолар ҳисобига ҳам анчагина бойиб бормоқда. Бу ўз навбатида сел тошқинларини келтириб чиқарувчи омилларни зимдан чуқур таҳлил этиш, уларни генезисини ўрганиб, сабабларини аниқлашни тақозо этади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Сел тошқинлари ҳақидаги маълумотлар Н.Г.Малицкий (1929), Л.А.Молчанов (1929), С.С.Гинко (1977), С.М.Флейшман (1951), В.П.Пушкаренко (1984), А.М.Никитин (1984), Р.А.Нежиховский (1988), Г.В.Железняков (1984), Т.А.Негосян (1984), Е.Е.Сичеров (1984), Р.А.Нежиховский (1988), Ўзбекистон, хусусан, Фарғона водийсида кузатилган сел тошқинлари ҳақидаги маълумотлар Ғ.О.Мавлонов, М.Маматқулов (1965), В.Л.Шульц, Р.Машрапов (1969), И.Абдуғаниев, Р.Пирназаров, О.Абдуғаниев (2002) ишларида ёритиб берилган. Сел тошқинларини ўрганишнинг услубий асослари Г.Н.Трофимов, А.Я.Исақова, Р.Т.Пирназаров (2009) ларнинг “Сел тошқинларини ўрганиш” номли услубий қўлланмаларида батафсил ёритилган. Шунингдек, А.В.Огиевский (1936), Н.Ф.Бефани (1965), М.А.Великанов (1964), Г.А.Алексеев (1954) ва бошқа олимлар томонидан ёмғир сувлари ҳисобига максимал оқим ҳосил бўлиш жараёни батафсил ўрганилган [18, 23].

Ўзбекистон ва унга туташ бўлган тоғли ҳудудларда тоғ дарёлари мисолида ёмғир тошқинларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш масалалари

Ю.М.Денисов (1986), А.Ф.Шоҳидов (2008), Б.Д.Салимова (2009) каби мамлакатимиз олимларининг асарларида ўз ифодасини топган [18, 23].

НАТИЖАЛАР

Сел тошқинлари қадимдан инсонларни ваҳимага солган, уларга кўплаб талофотлар етказган. Шунинг учун уларнинг кўпчилиги ҳақидаги маълумотлар қайд этиб борилган. С.М.Флейшман “Сел оқими” (1951) деб номланган рисоласида энг ҳалокатли 7 та сел тошқини ҳақидаги маълумотларни келтиради [11].

Илмий адабиётларда қайд этилишича, Ўрта Осиёнинг тоғли ҳудудларида 1880-1928 йиллар давомида тоғ кўллари тўғонини бузиб ўтиши натижасида ҳосил бўлган ҳалокатли сел тошқинлари саккиз марта кузатилган [15, 18, 20, 21, 23, 24]. Жумладан, 1896 йил июнь ойининг бошларида Сурхондарё ҳавзасидаги тоғ кўли тўғонининг бузилиши туфайли ҳосил бўлган сел тошқинида Сарижўй қишлоғи аҳолисидан 500 киши ва кўплаб чорва моллари нобуд бўлган. Шундай ҳалокатли сел тошқинлари Фарғона водийсида, биргина Исфайрамсойнинг ўзида 1928, 1966 (июнь) ва 1977 (май-июнь) йилларда ёки Шоҳимардонсойда (1998 йил 7-8 июль) аҳоли, уларнинг уй-жойлари, мол-мулки ва бошқа халқ хўжалиги объектларига катта талофат келтирган [18].

Шу ўринда ўтган асрнинг ўрталарида Зарафшон дарёси водийсида рўй берган ҳодисага алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Зарафшон дарёси ҳавзасида (Айний қишлоғидан 1 км юқорида) 1964 йил 24 апрелда улкан кулаш ҳодисаси келиб чиқди. Ёнбағирнинг кулашидан узунлиги 750 м, эни 1000 м ва баландлиги 130-150 м бўлган тўғон (кейинчалик “Айний тўғони” номини олди) дарё сувини бутунлай тўсиб қўйди [4].

В.Л.Шульц, Р.Машраповларнинг “Ўрта Осиё гидрографияси” (1969) асарларида қайд этилишича, Айний тўғонининг ҳосил бўлишига ёмғир ва қор сувларининг узоқ вақт ёнбағирдаги жинслар орасига сингиб, бўш юза жинсларни қаттиқ жинслардан ажратиши, шу йили баҳорги ёғинларнинг бошқа йиллардагига қараганда кўп бўлиши (50 мм ўрнига 171 мм), кулаган ёнбағирдан юқоридаги булоқлар сувининг муттасил тоғ жинслари орасига сингиб бориши

ҳамда Самарқанд сейсмик станциясида қайд этилган 4 балли zilзила сабаб бўлган [12]. Кулаш таъсирида ҳосил бўлган кўлдаги сув сатҳи тезлик билан кўтарилиб бориб, 8 май куни тўғон одидаги чуқурлик 71,6 м га, сув ҳажми эса 90 млн.м³ га етди. Бу тўғон ўпирилса, жуда катта талофотни келтириб чиқариши мумкин эди. Бироқ, зудлик билан кўрилган чора-тадбирлар натижасида кўлда тўпланган сув тўғон устидан ўтказилган канал орқали тўла оқизиб юборилган. Манбаларда бундай ҳодиса Зарафшон дарёси ҳавзасида (Сангистон қишлоғи рўпарасида) 1888 йили ҳам кузатилганлиги қайд этилган [4, 12, 18, 21].

МУҲОКАМА

Сел оқимининг генезисини аниқлашдан олдин унинг типлари ҳақида маълумотларга эга бўлиш зарур. Сел оқими тошли-лойқа, лойқа ва оқизиқли типларга бўлинади. Уларни типларга ажратишда сел оқизиқларининг гранулометриқ таркиби инобатга олинади. Одатда, сел оқимининг типларига кўра уларнинг кучини ҳам аниқлаш имконияти мавжуд. Сел оқими қанчалик шиддатли бўлса уни ётқиқиқлари таркибидаги жинсларнинг ҳажми ва ўлчамлари ҳам шунчалик йирик бўлади ва аксинча ётқиқиқларнинг майинлиги, ҳажмининг озлиги сел оқимининг кучсизлигидан дарак беради. Шу билан бирга селларни типларга ажратиш уларнинг генезисини аниқлашга ҳам ёрдам беради. Масалан, тик ёнбағирларга ёққан интенсиф ёғинлар асосан лойқа ва тош аралаш оқимни ҳосил қилади. Шунингдек, уларнинг таркибида дарахтлар ҳам учрайди. Текисликларда ҳосил бўлган сел оқимлари эса асосан лойқа ва майин оқизиқлар аралашмасидан иборат бўлиб, уларнинг кучи унчалик кучли эмас. Демакки, сел оқимларининг кучи албатта нишаблик билан ҳам узвий боғланади. 1998 йилда Шохимардон дарёси ҳавзасида содир бўлган сел тошқини бунга яққол мисол бўлади.

Сел тошқини жараёнларининг 3 тури ажратилади: эрозия-ташувчи, эрозия-силжитувчи ва силжитувчи [10].

Ушбу турларнинг биринчиси сув-оқизиқлар оқимларининг пайдо бўлиши ва ўтиши билан боғлиқ, қолган иккитаси юқори зичликка эга лойли ва лой-тошли

оқимларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Ушбу ҳар уч турдаги жараёнлар ўзини хавфли тарзда намоён этиши билан характерланади.

Эрозия-ташувчи сел жараёни етарли даражада яхши ўрганилмаган. Сув оқизиқли сел тошқинлари хусусиятларини ўрганиш, жала ёмғирлардан бўлган тошқинлар, ёмғир сувларининг ер юзасида шаклланиши, сув тўплаш ҳавзасидаги эрозия кабиларнинг ўзига хос белгиларини ҳисоблаш масаласи ва ўзандаги оқимнинг ташувчи хусусиятлари ўзаро чамбарчас боғлиқдир.

Эрозия-силжитувчи сел оқими жала қуйиши, музлик ичидаги сувларнинг ёриб чиқиши ёки қўллар суви тошиши оқибатида вужудга келган сув оқими сел ўчоғига тушса ва бу ўчоқнинг қиялиги силжиш жараёнида ўчоқлар қиялиги ва эрозия-ташувчи жараён ўзанлари қиялиги орасидаги ҳолатни эгалласа, бу ҳолда у лой-тошли оқимни шакллантиради [10].

Силжитувчи сел жараёни туфайли ҳосил бўладиган сел тошқинларининг шаклланиш имконияти потенциал сел майдонларининг сув босқини ва силжиши шароитлари билан боғлиқ. Ушбу таъриф қоя туби сел ўчоқларида йиғилувчи юмшоқ-чақиқ қатламларга тааллуқлидир. Музлаган мореналарда фильтрловчи тошқин таъсирида ивиб қолган тоғ жинси бўлаги массиви потенциал сел майдонлари бўлади. Агар потенциал сел майдонларида лой заррачалари катта микдорда мужассам бўлса, у пластик хусусиятларни намоён қилади [10].

Силжитувчи жараён юмшоқ-чақиқ жинсининг ички ишқаланиш бурчаги сойлиқ ёки кулуарнинг қиялик бурчагидан унчалик катта бўлмаган ҳолда, шунингдек, потенциал сел майдонларининг сув тошқини натижасида силжитувчи кучлар ушлаб қолувчи кучлардан устун келганда ривожланиб боради. Потенциал сел майдонларининг силжиши ва кейинчалик сув билан бирга ҳаракатланиши натижасида сел массаси ҳосил бўлади, лойли ва лой-тошли оқимнинг шаклланиши рўй беради [10].

Сел ўчоқларини ўрганиш ва ҳисоблашда қулайлик яратиш мақсадида уларни локал ва ёйма сел ҳосил бўлиш ўчоқларига ажратиш лозим. Иккала тур сел ўчоқларидаги жараён физикаси бир хил. Унда ҳам, бунда ҳам сел ҳосил бўлиши юмшоқ-чақиқ жинсининг силжиши ва кейинчалик ёппасига

харакатланиши билан изоҳланади. Локал ва ёйма сел ҳосил бўлиш ўчоқлари ўртасидаги фарқ кўпроқ миқдорийдир, бу ерда миқдорий ҳолатлар сифат жиҳатидан кўриб чиқишга туртки бўлишини кузатиш мумкин. Биринчи ҳолда биз потенциал сел майдонларини яхлит, индивидуал объект сифатида кўриб чиқсак, иккинчисида эса сел ҳосил бўлишининг локал микро-ўчоқларининг катта миқдори жойлашган майдони ҳақида сўз юртишга тўғри келади [10].

Сочилган сел ҳосил бўлиш ўчоғи осон парчаланувчи, селлар орасидаги вақтда қаттиқ материаллар билан тез тўлиб қолувчи йирик ва кичик эгатлар тармоғига эга тикка яланг тоғ жинслари кўринишида бўлади. Бу ерда сел материалининг йиғилиш имкониятлари чекланган, унинг йиғилиш тезлиги эгатлар тўлиб борган сари камаяди. Бундай яланг жинсларнинг қиялик бурчаги куруқ юмшоқ-чақиқ материалнинг табиий тиклик бурчагига яқиндир ($35-55^{\circ}$). Сув тошқини ҳолатларида, агар оқим ҳосил бўлиш тезлиги маълум бир минимал ўлчамдан ошса (одатда $0,005-0,015$ мм/мин), юмшоқ-чақиқ жинснинг ивиши, ёмғир сувининг юза қисмидан ва фильтрация тарзида эгатларга оқиб келиши юз беради ва натижада ер қатлами сел микрооқимлари кўринишида оқа бошлайди, кейинчалик булар ягона сел ўзанига бирлашадилар [10].

Локал сел ўчоқлари орасида 3 та асосий турларни ажратиш лозим: сел ўйиқлари, сел ўнқир-чўнқирлари ва қояли ўчоқлар. Улар айрим геоморфологик хусусиятлари билан ўзаро фарқланади.

Сел ўйиқлари - асосан қояларнинг қиррали жойларида учрайди, айниқса қадимги мореналарда улар тоғ жинслари қатламларини ёриб кирган анча кенг ва чуқур морфологик ҳосилалардир. Бундай ёриқларнинг ён деворлари потенциал сел майдонларини бўлакли материаллар билан таъминловчи зоналар вазифаларини бажариб, кесилиб тушган ёки жуда катта қияликка эга бўладилар [10].

Сел ўнқир-чўнқирлари - кўп жиҳатларига кўра сел ўйиқларига ўхшайди, бироқ, уларнинг ўлчамлари нисбатан кичикроқ, мазкур ҳол эса уларнинг ривожланиш имкониятлари чеклангани билан боғлиқ, айниқса чуқурлигига кўра. Бундай чуқурликлар кам ҳоллардагина 10 м дан ортади.

Сел ўнқир-чўнқирлари ва ўйиқлари бир неча юз йилликлар давомида пайдо бўлиш, ривожланиш, етишиш ва сўниш каби поғоналардан ўтадилар. Ушбу турдаги ўчоқларнинг пайдо бўлиши қулаш, бир чизик бўйича кечадиган ҳалокатли эрозиялар билан боғлиқ.

Қояли сел қулуарлари ва жарликлар тоғ жинсларининг жадал парчаланиши жараёнида юз берган ва потенциал сел майдонлари учун тўйиниш майдони ролини ўйнаётган улкан қояли тоғлар ва массивлар орасида жойлашади. Алоҳида қулуарлар узунлиги кам ҳолларда 1000-1500 м дан ортади. Кенглиги 15-20 м, ўртача қалинлиги бир неча метр, қияликлари одатда 35-45⁰ оралиғида ўзгариб туради. Бундай ўчоқлардан оқизиклар чиқиш ҳажми, одатда, ўнлаб, кам ҳолларда юзлаб минг м³ ларда ўлчанади [10].

Қоя туби сел ўчоқлари орасида баъзан жуда йирик гигантлари ҳам учрайди. Одатда бу тор ва чуқур даралар, ҳамда гляциал сув тошқинига эга катта потенциал сел майдонлари каньонлардир. Қояли ўчоқ ҳаракатлари кўпроқ уни ҳосил қилган тоғ жинсларининг петрографик таркиби билан белгиланади. Ушбу таркиб таъсири икки асосий йўналишларга, аниқроғи юмшоқ-чақик катламларнинг келиб қўшилиш тезлигига ва мазкур материалларнинг физик-механик хусусиятларига боғлиқ.

Таъкидлаш жоизки, сел оқимини алоҳида лойли ёки лой-тошли деб таснифлаш ҳоллари жуда кам учрайди. Оқимларнинг “бош” қисми ёки алоҳида тўлқинлари кўпинча лой-тошли бўлса, айти дамда асосий қисмлари лойдан иборат бўлади.

Потенциал сел майдонларини сув билан таъминлаш усулларида куйидаги 3 та асосий турни фарқлаш жоиз: жала, гляциал ва кўл тошқинлари. Охири ҳолатда музликдан тўйинувчи кўллар тўғонларининг бузилиши оқибатида келиб чиқадиган сел тошқинлари назарда тутилмоқда.

Гляциал селлар, музликдан тўйинувчи кўллар ва музлик ичида тўпланган сувларнинг, уларни ушлаб турган тўғонларни ёриб чиқиши натижасида, шунингдек, потенциал сел майдонларининг мореналарда эриган фильтрацион сувлар билан намланганлиги сабабли ҳосил бўлади. Бундай эриган

музлик сувларининг тўғонни ёриб чиқувчи тошқинлари, маълум объект учун кам учрайдиган ҳолат, бироқ, умуман олганда баланд тоғларда бундай ҳодисаларнинг кузатилиши қонуний ва кўп учрайди.

Ер юзидаги дарёларнинг учдан икки қисмида максимал сув сарфлари ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлади. Бу ўз навбатида ёмғир сувлари ҳисобига шаклланадиган сел тошқинларига сабаб бўлади. Ёмғир тошқинларининг ҳосил бўлиш жараёни қуйидаги омиллар билан чамбарчас боғлиқдир [9, 18, 23]:

- 1) ёмғирнинг ёғиш жадаллиги, давом этиш вақти ва умумий миқдори;
- 2) дарё ҳавзасининг рельефи;
- 3) дарё ўзани ва ҳавзанинг нишаблиги;
- 4) дарё ҳавзасидаги тупроқ - грунтларнинг сув шимиш хусусиятлари;
- 5) дарё ҳавзасида ер ости сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва бошқ.

Шу ўринда дарёларда кузатиладиган сел тошқинларининг ҳосил бўлиш механизмини иккинчи омилини ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш лозим бўлади. Бу дарёларда қисқа вақт ичида ёғин сувлари ҳисобига ҳосил бўладиган тошқинлардир. Одатда, тоғ дарёлари ўзларининг нишаблиги, водийнинг шаклланиши ва ҳолатига кўра ҳосил бўлиши мумкин бўлган максимал оқимни ўтказишга мослашган бўлади. Бироқ, дарё ҳавзасининг гидрографик шароити уларда кечадиган максимал оқимни турли даражада хавфни келтириб чиқариш эҳтимоллигини орттиради. Масалан, Шоҳимардон дарёсининг ўнг ирмоғи бўлган Кўксув дарёси ҳавзасида кечадиган ёмғир тошқинининг шаклланиш механизмини кўриб чиқайлик. Маълумки, Кўксув дарёси ҳавзасида тўғонли Қурбонқўл жойлашган. Бу эса мазкур дарёда кўлдан юқорида содир бўладиган тошқинларнинг хавфли тус олишига сабаб бўлади. Кўксув дарёсида сув сарфи май ойининг ўрталаридан бошлаб июнь, июль, августгача орта боради. Чунки бу даврда дарё ҳавзасидаги музликлар ва унда тўпланган қор қоплами жадал эрий бошлайди. Натижада, ҳавзада жойлашган Қурбонқўлга қуйиладиган сув миқдори ортиб, кўлдаги сув сатҳи июнь – август ойларида энг катта қийматларда сақланиб туради [22].

Мана шу даврда дарё ҳавзасида жала ёмғирларнинг бўлиши Кўксув дарёсининг аралаш сувлар ҳисобига тўйинишни таъминлайди, аниқроғи дарёда сув сарфи кескин ортиб, кўллар тизимида хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин. Шу туфайли ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган тошқин давридаги максимал сув сарфи (Q_{\max} , м³/с) ни қуйидаги тенглик билан аниқланди [18, 23]:

$$Q_{\max} = Q_6 + Q_{\varepsilon}, \quad (1)$$

бу ерда: Q_6 – тошқин бошлангунча Кўксув дарёсида мавжуд бўлган сув сарфи (базавий оқим); Q_{ε} – Кўксув дарёси ҳавзасида ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган сув сарфи.

Қурбонқўл ва ундан юқорида янгидан шаклланган кўлда сув сатҳи июнь – август ойларида энг катта қийматларга эришади. Шу ҳолатни ҳисобга олсак, Кўксув дарёсида ҳудди мана шу ойларда ёмғир сувлари ҳисобига шаклланадиган максимал сув сарфларини ҳисоблаш ўринлидир. Шунинг назарда тутиб, Шоҳимардон метеорологик станциясида 1981 – 2022 йиллар давомида июнь – август ойларида қайд этилган кунлик максимал ёғин миқдорини аниқладик. Шу давр мобайнида унинг энг катта қиймати 28,4 мм га тенг бўлиб, 2002 йил 20 июлда қайд этилган [18, 23].

Кўксув дарёсида ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган максимал сув сарфини ҳисоблашда кунлик ёғин миқдорининг ана шу энг катта қийматига асосландик. Ҳисоблашлар дастлаб А.В.Огиевский (1936) таклиф этган, сўнг Г.А.Алексеев (1954) томонидан такомиллаштирилган қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилди [18, 23]:

$$Q_{\varepsilon} = \frac{k \cdot \eta \cdot F \cdot Y_{\max}}{T}, \quad (2)$$

бу ерда: k - ўлчам бирлиги коэффиценти, η - оқим коэффиценти, F - ҳавза майдони (171 км²), Y_{\max} - мумкин бўлган 100% ли максимал оқим қатлами (мм), унинг қиймати кунлик максимал ёғин миқдори (28,4 мм) га тенг деб олинди; T – ёмғир ҳисобига ҳосил бўлган тошқиннинг секундларда ифодаланган давомийлиги.

Юқоридаги ифодада “ k ” ўлчам бирлиги коэффиценти бўлиб, унинг қиймати қуйидагича аниқланди:

$$k = \frac{км^2 \cdot мм}{с} = \frac{10^3 \cdot м^3}{с}. \quad (3)$$

Кўксув дарёси ҳавзасининг оқим коэффиценти “ η ” қуйидаги ифода билан аниқланди:

$$\eta = \frac{Y}{X}, \quad (4)$$

бу ерда: Y - Кўксув дарёси оқимининг ўртача йиллик қатлами бўлиб, стандарт гидрологик кузатиш маълумотлари асосида унинг қиймати 441 мм га тенг эканлиги аниқланди; X - ҳавзага ёғадиган атмосфера ёгинлари қатлами И.А.Ильин (1959) маълумотлари асосида, Ю.М.Денисов (1965, 2010) тадқиқотлари натижаларини ҳисобга олган ҳолда, 655 мм ни ташкил этиши аниқланди. Ушбу рақамни аниқлашда Кўксув дарёси ҳавзасининг ўртача баландлиги $H_{\text{ўрт}} = 3010$ м га тенг эканлиги назарда тутилди [2, 3, 18, 23].

Демак, юқорида қайд этилганларини ҳисобга олсак, Кўксув дарёсининг оқим коэффиценти $\eta = 0,67$ га тенг эканлиги аниқ бўлади.

Ёмғир ҳисобига ҳосил бўлган тошқиннинг секундларда ифодаланган давомийлиги (T) қуйидаги ифода билан аниқланади [18]:

$$T = T_{\varepsilon} + \tau, \quad \dots\dots(5)$$

бу ерда: T_{ε} – ёмғирнинг давом этиш вақти, секундларда; τ - ҳавзада ёмғир сувлари ҳисобига шаклланган юза оқимнинг ҳисоб гидрологик створига етиб келиш вақти, секундларда.

Биз юқорида қабул қилган энг катта қийматдаги кунлик ёгин миқдори (28,4 мм), Шоҳимардон метеорологик станцияси маълумотларига кўра, 2002 йил 20 июль куни соат 15⁵⁰ да бошланиб, 19²⁰ да тўхтаган. Демак, шу кундаги ёмғир 3 соат 30 минут давом этган.

Кўксув дарёси ҳавзасида ёмғир сувларидан ҳосил бўлган юза оқимнинг ҳисоб гидрологик створига етиб келиш вақти (τ) қуйидаги ифода билан аниқланди:

$$\tau = \frac{L}{V}, \quad \dots\dots\dots (6)$$

бу ерда: L – Кўксув дарёсининг узунлиги, 22 км; V – дарё ўзанида сувнинг ўртача оқиш тезлиги бўлиб, унинг қиймати 3 та гидрологик постларда ўлчанган тезликларнинг ўртачаси сифатида 1,19 м/с га тенг эканлиги аниқланди.

Демак, юқоридаги рақамларни ҳисобга оладиган бўлсак, Кўксув дарёси ҳавзасида ёмғир ҳисобига шаклланган оқимнинг ҳисоб гидрологик створига етиб келиш вақти $\tau = 5$ соат 8 минутга тенг бўлади. Юқорида келтирилган (5) ифодага асосан, Кўксув дарёси ҳавзасида ёмғир ҳисобига ҳосил бўлган тошқиннинг секундларда ифодаланган давомийлиги $T = 3$ соат 30 мин + 5 соат 8 мин = 8 соат 38 мин = 31080 секунд.

Юқорида келтирилган (3) – (6) ифодаларнинг аниқланган қийматларини (2) ифодага қўйсак, Кўксув дарёсида ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган тошқин давридаги сув сарфининг энг катта қийматини аниқлаймиз:

$$Q_{\varepsilon} = \frac{k \cdot \eta \cdot F \cdot Y_{\max}}{T} = \frac{10^3 \cdot 0,67 \cdot 171 \cdot 28,4}{31080} \cdot \frac{m^3}{c} = 104,7 \frac{m^3}{c}.$$

Ушбу рақам Кўксув дарёси ҳавзасида 2002 йил 20 июлда кузатилган кунлик энг катта қийматдаги ёмғир қатламидан ҳосил бўлган тошқин давридаги максимал сув сарфини ифодалайди. Лекин, бу даврда дарё ўзанида унинг ҳавзасидаги мавжуд музликлар ва қор қопламнинг эришидан ҳосил бўлган маълум миқдорда сув оқади. Биз уни июль ойидаги базавий оқим (Q_6) деб атадик. Унинг ўртача кўп йиллик қиймати, яъни июль ойидаги базавий оқимнинг $Q_6 = 6,8$ м³/с га тенг эканлиги стандарт гидрологик маълумотлар асосида аниқланди. Шу рақамни ҳисобга оладиган бўлсак, юқоридаги (1) ифода билан Кўксув дарёсида ёмғир сувлари ҳисобига ҳосил бўлган тошқин давридаги максимал сув сарфи (Q_{\max}) ни аниқлаймиз:

$$Q_{\max} = Q_6 + Q_{\varepsilon} = 6,8 + 104,7 = 111,5 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Бу қийматдаги сув миқдори дастлаб “Янги” кўлга, сўнг унинг Охункўлсой ёйилмасидан ҳосил бўлган тўғонидан ошиб ўтиб, Қурбонкўлга қуйилади. Ҳар икки ҳолатда ҳам, яъни бундай катта миқдордаги сувнинг “Янги” кўлга

қуйилиши, унинг тўғонидан ошиб ўтиб, Қурбонқўлни тўлдириши ўта хавфли вазиятларни юзага келтириши мумкин.

Таъкидлаш лозимки, “Янги” қўл маълум гидрометеорологик шароитлар натижасида сувга тўлиб турган бўлса, юқорида қайд этилган $Q_{\max} = 111,5 \text{ м}^3/\text{с}$ миқдордаги сув тўғридан-тўғри унинг тўғонидан ошиб ўта бошлайди. Бундай ҳолатда мустаҳкам бўлмаган тўғон бузилиб, ундан ошиб ўтаётган сув миқдори янада кўпаяди. Бу эса Қурбонқўлга қуйилаётган сув миқдорининг ва пировард натижада қўлдаги сув сатҳининг кескин ортишига сабаб бўлиб, қулама тўғоннинг барқарорлигига катта хавф солади.

Қишги тошқинлар одатда дарёнинг музлаш режимидаги фарқ натижасида келиб чиқади. Бу ҳодиса одатда дарёнинг музлай бошлаши ва муздан бўшаш даврида кузатилади. Бунда дарёнинг қуйи оқимини муз билан банд бўлиши юқори оқимдаги сувни муз устидан оқишига олиб келади ва тошқин рўй беради.

Димланма тошқинлар одатда дарё, унинг дельтаси ва денгизларнинг ўзаро таъсири натижасида келиб чиқади. Маълумки, дарёлар ўзи билан маълум миқдорда лойқа оқизиклари олиб келади. Уларни дельтага ётқизилишида дарё ўзани ётқизиклар билан тўсилиб, сувнинг кўтарилиши рўй беради. Шунингдек, денгизлардаги сувнинг кўтарилиши ва қайтиши, тўлқинланиши ҳам дарё ўзанини денгиз суви билан тўлиб қолишига сабаб бўлади. Бу ҳолатлар ўз навбатида дарёнинг қуйи оқимлари, дельтаси ва мансабидаги тошқинларга сабаб бўлади.

ХУЛОСА

Ўрта ва баланд тоғ минтақаларида кечадиган табиий географик жараёнлар натижасида дарё водийлари турли ҳажмдаги сурилма, кўчки, кўчки-қулама жинслари билан тўсилиб, табиий тўғонларни ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Бу тўғонлар пайдо бўлиш шароитига кўра қулама-тектоник, музлик, морена, кўчки-қулаш ҳамда қор кўчки қўлларининг келиб чиқишига сабаб бўлади ва бундай қўлларни умумлашма ном билан “тўғонли қўллар” деб атаймиз. Уларга Кўксув дарёси ҳавзасидаги Қурбонқўл, Исфайрам дарёси ҳавзасидаги Тегирмоч, Пском дарёси ҳавзасидаги Ихноч, Бодакқўл, Шавурқўл, Урунғоч, Чотқол дарёси

ҳавзасидаги Коратоко бошқаларни мисол қилиш мумкин. Баъзан бундай кўллар қулама тошқинларини келтириб чиқаради. Уларга дарё ҳавзасида рўй берадиган тектоник ҳаракатлар ёки узоқ давом этган ёғинлар натижасида ёнбағирларни қулашидан дарё ўзанида ҳосил бўлган тўғонлар ва уларни ўпирилиши сабаб бўлади. 1963 йил 7 июнда Или орти Олатовидаги Жарсай дарасида жала ёғиши ва қорларни интенсив эриши натижасида ҳосил бўлган сел оқими бир неча юз йил илгари ҳосил бўлган Иссык тўғонли кўлининг тўғонини ўпирилишига сабаб бўлган. Натижада кўл сувдан бўшаб катта тошқинни келтириб чиқарган [18].

1911 йил февралда Помир тоғида рўй берган ер силкиниши Мурғоб дарёсини улкан қулама билан тўсилиб қолишига сабаб бўлди. Бу ерда қисқа муддат ичида ҳосил бўлган кўлнинг суви тезлик билан кўтарилади ва Сарез кўлини пайдо бўлишига сабаб бўлди. У ерда катта ҳажмда сув тўпланиб, бугунги кунда унинг сатҳи йилиги 20 см дан кўтарилиб, потенциал тошқин хавфини келтириб чиқарувчи табиий объектлар қаторидан жой олган [13].

REFERENCES

1. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – 439 с.
2. Денисов Ю.М. Схема расчета гидрографа стока горных рек. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – 103 с.
3. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат, 1959. – 247 с.
4. Мавлонов Ғ.О., Маматқулов М.М. Табиий тўғонлар. – Тошкент: Фан, 1965. – 33 б.
5. Мягков С. Геоинформационная система «Сели и прорывоопасные озера» // Экологический вестник. – Ташкент, 2010. – №6 (111). – С.15-16.
6. Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах. – Л.: Гидрометеиздат, 1988. – 184 с.
7. Нигматов А.Н., Атаханов Н. Методические указания по борьбе с овражной эрозией. – Ташкент: Фан, 1988. – 30 с.

8. Пирназаров Р. Шохимардон дарёси ҳавзасида сел тошқинлари такрорланишининг таҳлили // Ўзбекистон География Жамияти VII съезди материаллари. – Тошкент, 2006. – Б. 230-232.
9. Салимова Б.Д. Метод расчета максимальных расходов дождевых вод с малых водосборов (на примере рек Средней Азии) // Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. – Ташкент, 2009. – 23 с.
10. Трофимов Г.Н., Исакова А.Я., Пирназаров Р.Т. Сел тошқинларини ўрганиш. Услубий қўлланма. – Тошкент: Университет, 2009. – 44 б.
11. Флейшман С.М. Сели. – Л.: Гидрометеоздат, 1978. – 312 с.
12. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – 328 б.
13. Ҳабибуллаев И.Ҳ., Мухитдинов З.М., Рамедов И.И., Шамсиев Х.Н. Сарез кўли – фавқулудда вазият манбаи // Водохранилища, чрезвычайные ситуации и проблемы устойчивости. Сб. науч. трудов. –Ташкент, 2004. – С.172-176.
14. Topvoldievich P. R., Ugli M. I. I. Hydrological Description of Some Small Mountain Rivers in the Fergana Valley //JournalNX. – Т. 6. – №. 12. – С. 264-267.
15. Fazliddinovich K. B., Topvoldievich P. R. Calculation of the outbreak discharges through a closure channel with trapezoid shape of cross-section //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 51-53.
16. Пирназаров Р. Т., Собиров Т. С. Ў. ИҚЛИМ ЎЗГАРИШ ШАРОИТИДА СУВГА БЎЛГАН ТАЛАБЧАНЛИКНИНГ ОРТИШИ ВА УНИНГ ЕЧИМЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 404-408.
17. Хикматов Б. Ф., Пирназаров Р. Т. ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА В ЧАШУ ОЗЕРА КУРБАНКУЛЬ И АНАЛИЗ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ //ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ. – 2020. – С. 153-156.

18. Пирназаров Р. Т. Ҳикматов ФҲ Тўғонли кўлларнинг гидрометеорологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари //Тошкент: Fan va texnologiya. – 2013. – Т. 176.

19. Fazliddin, X., Perdebayevich, A. D., Yembergenovich, A. B., & Topvoldiyevich, P. R. GIDROLOGIYAGA KIRISH. Toshkent–2017.

20. Пирназаров Р. Т. ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАРНИНГ ТЎҒОНИНИ БУЗИБ ЎТИШ МЕЗОНЛАРИ ВА ХУСУСИЙ БЕЛГИЛАРИГА КЎРА ТАСНИФЛАШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 127-135.

21. Пирназаров Р. Т., Солиева З. И. К. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРУПНЫМИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, И ИХ ПРИЧИНЫ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 162-169.

22. Пирназаров Р. Т., Дилафруз Т. К. М. КЎКСУВ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИНИНГ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИК ШАРОИТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 110-118.

23. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Дилафруз Тожимухаммад Кизи Махмудова ТОҒ ДАРЁЛАРИДА ЁМҒИР СУВЛАРИ ҲИСОБИГА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТОШҚИН ДАВРИДАГИ МАКСИМАЛ СУВ САРФИНИ ҲИСОБЛАШ // Academic research in educational sciences. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-daryolarida-yom-ir-suvlari-isobiga-osil-b-lgan-tosh-in-davridagi-maksimal-suv-sarfini-isoblash> (дата обращения: 19.02.2023).

24. Пирназаров Р. Т., Журакузиева М. Б. К. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ ПЛОТИН //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 144-152.

25. Пирназаров Р. Т. и др. ЎРТА ОСИЁДАГИ ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ДАРЁЛАРНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ҲАМКОРЛИҚДА ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 954-961.